

Magic Squares of Order 31

The pdf file of completed work is available at author's site:

<https://numbers-magic.com/?p=9493>

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Recently, author [81] worked with **cornered** magic squares of order 6. Later this work is extended up to order 24 [81, 82, 83]. This work is for odd order magic squares. It for the order 31. In this work we have covered different types of magic squares, i.e., **centered, bordered, double-digits**, etc. Some embedded examples are given where one type is embedded in another type. For previous works on odd orders from 3 to 29 refer [74, 75, 76, 77, 78, 79]. Further studies of orders 33, 35 etc. shall be given in another works. Pdf file of complete work can be downloaded at author's site given above.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijthaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 31	3
2.1 Centered Magic Squares	4
2.2 Double Digits Bordered Magic Square	8
2.3 Embedded with Blocks of Order 9	9
2.4 Bordered with Magic Squares of Order 3	17
2.5 Double Digits Magic Squares: Embedded with Lower Order Magic Squares	20
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	26

1 Introduction

Recently, author worked with **cornered magic squares** based on two-by-two digits:

1. Inder J. Taneja, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13 [81, 82].
2. Inder J. Taneja, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24 [83].

Also, the author worked on **even order double digits bordered** magic squares. This works starts from order 8 and goes up to order 40:

The work for order of type $4k, k = 2, 3, \dots$, i.e., for orders 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and 40:

1. Inder J. Taneja, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24 [84].
2. Inder J. Taneja, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32 [85].
3. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40[72].

The work is for the order of type $4k + 2, k = 2, 3, \dots$, i.e., for the orders 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 and 38:

1. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22 [70].
2. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30 [71].
3. Inder J. Taneja, Two digits Bordered Magic Squares of Order 34 and 38 [73].

2 Magic Squares of Order 31

In this work, we shall construct magic squares of order 31. It includes the following styles:

1. Centered magic squares.
2. Bordered magic squares.
3. Double digits bordered magic squares.
4. Embedded magic squares.

To construct **double digits** and **cornered** magic squares using software, the reader can follow H. Whites site [1]. Moreover, the **cornered** magic squares can be written in any of the four directions by using H. Whites [1] rotate program. Few examples can be seen at author's work [82, 83]. The previous work on odd orders from 3 to 29 refer author's work [74, 75, 76, 77, 78, 79].

There are total 640 examples of magic squares of order 31. Below are only few examples. These are **centered, bordered, double-digits** magic squares.

2	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										14911
932	902	904	906	908	910	912	914	916	918	920	922	924	926	928	29	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	930	14911										
59	874	846	848	850	852	854	856	858	860	862	864	866	868	870	87	86	84	82	80	78	76	74	72	70	68	66	64	62	872	903	14911										
57	115	820	167	165	163	161	159	157	155	153	151	149	147	145	143	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843	845	144	847	905	14911										
55	113	794	770	746	748	750	752	754	756	758	760	762	764	766	191	190	188	186	184	182	180	178	176	174	172	170	768	168	849	907	14911										
53	111	796	215	240	260	258	256	254	252	250	248	246	244	242	725	726	728	730	732	734	736	738	740	742	744	238	747	166	851	909	14911										
51	109	798	213	745	680	262	264	266	268	270	272	274	276	278	279	678	676	674	672	670	668	666	664	662	682	217	749	164	853	911	14911										
49	107	800	211	743	663	644	626	628	630	632	634	636	638	640	317	316	314	312	310	308	306	304	302	642	299	219	751	162	855	913	14911										
47	105	802	209	741	665	335	352	624	622	620	618	616	614	612	611	356	358	360	362	364	366	368	354	627	297	221	753	160	857	915	14911										
45	103	804	207	739	667	333	337	382	592	590	588	586	584	582	581	386	388	390	392	394	396	384	625	629	295	223	755	158	859	917	14911										
43	101	806	205	737	669	331	339	369	410	420	418	416	414	412	555	556	558	560	562	564	408	593	623	631	293	225	757	156	861	919	14911										
41	99	808	203	735	671	329	341	371	565	532	439	437	435	433	431	535	537	539	541	432	397	591	621	633	291	227	759	154	863	921	14911										
39	97	810	201	733	673	327	343	373	563	522	512	442	444	446	447	510	508	506	514	440	399	589	619	635	289	229	761	152	865	923	14911										
37	95	812	199	731	675	325	345	375	561	524	507	464	468	466	501	502	504	462	455	438	401	587	617	637	287	231	763	150	867	925	14911										
35	93	814	197	729	677	323	347	377	559	526	509	505	488	487	489	469	472	457	453	436	403	585	615	639	285	233	765	148	869	927	14911										
33	91	816	195	727	679	321	349	379	557	528	511	503	470	482	477	484	492	459	451	434	405	583	613	641	283	235	767	146	871	929	14911										
31	89	141	193	239	681	319	609	579	409	429	513	463	471	483	481	479	491	499	449	533	553	383	353	643	281	723	769	821	873	931	14911										
935	877	140	773	241	277	647	607	577	411	428	445	465	486	478	485	480	476	497	517	534	551	385	355	315	685	721	189	822	85	27	14911										
937	879	138	775	243	275	649	605	575	413	426	443	467	490	475	473	493	474	495	519	536	549	387	357	313	687	719	187	824	83	25	14911										
939	881	136	777	245	273	651	603	573	415	424	441	500	494	496	461	460	458	498	521	538	547	389	359	311	689	717	185	826	81	23	14911										
941	883	134	779	247	271	653	601	571	417	422	448	520	518	516	515	452	454	456	450	540	545	391	361	309	691	715	183	828	79	21	14911										
943	885	132	781	249	269	655	599	569	419	530	523	525	527	529	531	427	425	423	421	430	543	393	363	307	693	713	181	830	77	19	14911										
945	887	130	783	251	267	657	597	567	554	542	544	546	548	550	407	406	404	402	400	398	552	395	365	305	695	711	179	832	75	17	14911										
947	889	128	785	253	265	659	595	578	370	372	374	376	378	380	381	576	574	572	570	568	566	580	367	303	697	709	177	834	73	15	14911										
949	891	126	787	255	263	661	608	338	340	342	344	346	348	350	351	606	604	602	600	598	596	594	610	301	699	707	175	836	71	13	14911										
951	893	124	789	257	261	320	336	334	332	330	328	326	324	322	645	646	648	650	652	654	656	658	660	318	701	705	173	838	69	11	14911										
953	895	122	791	259	280	700	698	696	694	692	690	688	686	684	683	284	286	288	290	292	294	296	298	300	282	703	171	840	67	9	14911										
955	897	120	793	724	702	704	706	708	710	712	714	716	718	720	237	236	234	232	230	228	226	224	222	220	218	722	169	842	65	7	14911										
957	899	118	194	216	214	212	210	208	206	204	202	200	198	196	771	772	774	776	778	780	782	784	786	788	790	792	192	844	63	5	14911										
959	901	818	795	797	799	801	803	805	807	809	811	813	815	817	819	139	137	135	133	131	129	127	125	123	121	119	117	142	61	3	14911										
961	90	116	114	112	110	108	106	104	102	100	98	96	94	92	875	876	878	880	882	884	886	888	890	892	894	896	898	900	88	1	14911										
32	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	933	934	936	938	940	942	944	946	948	950	952	954	956	958	960	30	14911										
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911									

4		Inder J. Taneja															https://inderjtaneja.com/															https://numbers-magic.com/															@IJTANEJA															14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911																															
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911																															
864	98	820	794	796	798	800	802	804	806	808	810	812	814	816	141	140	138	136	134	132	130	128	126	124	122	120	118	818	77	885	14911																															
51	911	167	770	746	748	750	752	754	756	758	760	762	764	766	191	190	188	186	184	182	180	178	176	174	172	170	768	795	907	55	14911																															
34	928	165	215	724	702	704	706	708	710	712	714	716	718	720	237	236	234	232	230	228	226	224	222	220	218	722	747	797	862	100	14911																															
873	89	163	213	259	682	662	664	666	668	670	672	674	676	678	279	278	276	274	272	270	268	266	264	262	680	703	749	799	849	113	14911																															
859	103	161	211	257	299	644	626	628	630	632	634	636	638	640	317	316	314	312	310	308	306	304	302	642	663	705	751	801	84	878	14911																															
912	50	159	209	255	297	335	610	594	596	598	600	602	604	606	351	350	348	346	344	342	340	338	608	627	665	707	753	803	17	945	14911																															
920	42	157	207	253	295	333	367	580	566	568	570	572	574	576	381	380	378	376	374	372	370	578	595	629	667	709	755	805	905	57	14911																															
25	937	155	205	251	293	331	365	395	554	542	544	546	548	550	407	406	404	402	400	398	552	567	597	631	669	711	757	807	867	95	14911																															
893	69	153	203	249	291	329	363	393	419	532	522	524	526	528	429	428	426	424	422	530	543	569	599	633	671	713	759	809	23	939	14911																															
107	855	151	201	247	289	327	361	391	417	439	514	506	508	510	447	446	444	442	512	523	545	571	601	635	673	715	761	811	10	952	14911																															
54	908	149	199	245	287	325	359	389	415	437	455	500	494	496	461	460	458	498	507	525	547	573	603	637	675	717	763	813	109	853	14911																															
960	2	147	197	243	285	323	357	387	413	435	453	467	490	486	471	470	488	495	509	527	549	575	605	639	677	719	765	815	861	101	14911																															
914	48	145	195	241	283	321	355	385	411	433	451	465	475	484	477	482	487	497	511	529	551	577	607	641	679	721	767	817	40	922	14911																															
933	29	143	193	239	281	319	353	383	409	431	449	463	473	479	481	483	489	499	513	531	553	579	609	643	681	723	769	819	856	106	14911																															
917	45	823	773	727	685	647	613	583	557	535	517	503	493	480	485	478	469	459	445	427	405	379	349	315	277	235	189	139	18	944	14911																															
60	902	825	775	729	687	649	615	585	559	537	519	505	474	476	491	492	472	457	443	425	403	377	347	313	275	233	187	137	61	901	14911																															
46	916	827	777	731	689	651	617	587	561	539	521	464	468	466	501	502	504	462	441	423	401	375	345	311	273	231	185	135	935	27	14911																															
94	868	829	779	733	691	653	619	589	563	541	450	456	454	452	515	516	518	520	448	421	399	373	343	309	271	229	183	133	852	110	14911																															
108	854	831	781	735	693	655	621	591	565	432	440	438	436	434	533	534	536	538	540	430	397	371	341	307	269	227	181	131	919	43	14911																															
71	891	833	783	737	695	657	623	593	410	420	418	416	414	412	555	556	558	560	562	564	408	369	339	305	267	225	179	129	883	79	14911																															
99	863	835	785	739	697	659	625	384	396	394	392	390	388	386	581	582	584	586	588	590	592	382	337	303	265	223	177	127	75	887	14911																															
111	851	837	787	741	699	661	354	368	366	364	362	360	358	356	611	612	614	616	618	620	622	624	352	301	263	221	175	125	866	96	14911																															
946	16	839	789	743	701	320	336	334	332	330	328	326	324	322	645	646	648	650	652	654	656	658	660	318	261	219	173	123	26	936	14911																															
943	19	841	791	745	282	300	298	296	294	292	290	288	286	284	683	684	686	688	690	692	694	696	698	700	280	217	171	121	12	950	14911																															
925	37	843	793	240	260	258	256	254	252	250	248	246	244	242	725	726	728	730	732	734	736	738	740	742	744	238	169	119	934	28	14911																															
93	869	845	194	216	214	212	210	208	206	204	202	200	198	196	771	772	774	776	778	780	782	784	786	788	790	792	192	117	848	114	14911																															
88	874	144	168	166	164	162	160	158	156	154	152	150	148	146	821	822	824	826	828	830	832	834	836	838	840	842	844	142	68	894	14911																															
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911																															
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911																															
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911																														

5		Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							14911		
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911	
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911	
864	98	777	782	775	705	710	703	723	728	721	741	746	739	174	179	172	165	170	163	147	152	145	129	134	127	759	764	757	77	885	14911	
51	911	776	778	780	704	706	708	722	724	726	740	742	744	173	175	177	164	166	168	146	148	150	128	130	132	758	760	762	907	55	14911	
34	928	781	774	779	709	702	707	727	720	725	745	738	743	178	171	176	169	162	167	151	144	149	133	126	131	763	756	761	862	100	14911	
873	89	246	251	244	651	656	649	597	602	595	615	620	613	300	305	298	291	296	289	273	278	271	633	638	631	714	719	712	849	113	14911	
859	103	245	247	249	650	652	654	596	598	600	614	616	618	299	301	303	290	292	294	272	274	276	632	634	636	713	715	717	84	878	14911	
912	50	250	243	248	655	648	653	601	594	599	619	612	617	304	297	302	295	288	293	277	270	275	637	630	635	718	711	716	17	945	14911	
920	42	228	233	226	354	359	352	561	566	559	525	530	523	390	395	388	381	386	379	543	548	541	606	611	604	732	737	730	905	57	14911	
25	937	227	229	231	353	355	357	560	562	564	524	526	528	389	391	393	380	382	384	542	544	546	605	607	609	731	733	735	867	95	14911	
893	69	232	225	230	358	351	356	565	558	563	529	522	527	394	387	392	385	378	383	547	540	545	610	603	608	736	729	734	23	939	14911	
107	855	210	215	208	336	341	334	426	431	424	507	512	505	444	449	442	489	494	487	534	539	532	624	629	622	750	755	748	10	952	14911	
54	908	209	211	213	335	337	339	425	427	429	506	508	510	443	445	447	488	490	492	533	535	537	623	625	627	749	751	753	109	853	14911	
960	2	214	207	212	340	333	338	430	423	428	511	504	509	448	441	446	493	486	491	538	531	536	628	621	626	754	747	752	861	101	14911	
914	48	192	197	190	318	323	316	408	413	406	462	467	460	480	485	478	498	503	496	552	557	550	642	647	640	768	773	766	40	922	14911	
933	29	191	193	195	317	319	321	407	409	411	461	463	465	479	481	483	497	499	501	551	553	555	641	643	645	767	769	771	856	106	14911	
917	45	196	189	194	322	315	320	412	405	410	466	459	464	484	477	482	502	495	500	556	549	554	646	639	644	772	765	770	18	944	14911	
60	902	804	809	802	678	683	676	588	593	586	471	476	469	516	521	514	453	458	451	372	377	370	282	287	280	156	161	154	61	901	14911	
46	916	803	805	807	677	679	681	587	589	591	470	472	474	515	517	519	452	454	456	371	373	375	281	283	285	155	157	159	935	27	14911	
94	868	808	801	806	682	675	680	592	585	590	475	468	473	520	513	518	457	450	455	376	369	374	286	279	284	160	153	158	852	110	14911	
108	854	822	827	820	696	701	694	417	422	415	435	440	433	570	575	568	579	584	577	399	404	397	264	269	262	138	143	136	919	43	14911	
71	891	821	823	825	695	697	699	416	418	420	434	436	438	569	571	573	578	580	582	398	400	402	263	265	267	137	139	141	883	79	14911	
99	863	826	819	824	700	693	698	421	414	419	439	432	437	574	567	572	583	576	581	403	396	401	268	261	266	142	135	140	75	887	14911	
111	851	840	845	838	327	332	325	363	368	361	345	350	343	660	665	658	669	674	667	687	692	685	309	314	307	120	125	118	866	96	14911	
946	16	839	841	843	326	328	330	362	364	366	344	346	348	659	661	663	668	670	672	686	688	690	308	310	312	119	121	123	26	936	14911	
943	19	844	837	842	331	324	329	367	360	365	349	342	347	664	657	662	673	666	671	691	684	689	313	306	311	124	117	122	12	950	14911	
925	37	201	206	199	255	260	253	237	242	235	219	224	217	786	791	784	795	800	793	813	818	811	831	836	829	183	188	181	934	28	14911	
93	869	200	202	204	254	256	258	236	238	240	218	220	222	785	787	789	794	796	798	812	814	816	830	832	834	182	184	186	848	114	14911	
88	874	205	198	203	259	252	257	241	234	239	223	216	221	790	783	788	799	792	797	817	810	815	835	828	833	187	180	185	68	894	14911	
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911	
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911	
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911

2.2 Double Digits Bordered Magic Square

365	mgc	14294	16436	13182	15243	13540	14432	18255	14233	14208	12229	18017	14078	13366	18204	12359	18266	12032	16794	12974	14598	14874	15816	13842	15503	15132	16755	12795	16639	13365	15869	14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911	
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911	
864	98	215	156	784	837	795	836	207	198	153	758	785	821	770	210	157	161	165	822	137	783	794	839	212	214	216	811	151	77	885	14911	
51	911	747	806	178	125	167	126	755	764	809	204	177	141	192	752	805	801	797	140	825	179	168	123	750	748	746	818	144	907	55	14911	
34	928	824	138	664	705	292	225	665	275	256	722	239	671	254	704	236	253	686	229	696	224	662	698	745	683	279	775	187	862	100	14911	
873	89	143	819	298	257	670	737	297	687	706	240	723	291	708	258	726	709	276	733	266	738	300	264	217	681	281	765	197	849	113	14911	
859	103	203	759	286	676	341	638	354	645	631	344	607	360	359	656	616	625	339	362	325	628	347	329	633	718	244	131	831	84	878	14911	
912	50	200	762	245	717	621	324	608	317	331	618	355	602	603	306	346	337	623	600	637	334	615	343	619	227	735	118	844	17	945	14911	
920	42	835	127	246	716	307	655	573	580	417	414	568	564	556	404	400	375	418	581	403	402	560	630	332	223	739	778	184	905	57	14911	
25	937	789	173	741	221	595	367	389	382	545	548	394	398	406	558	562	587	544	381	559	412	550	605	357	675	287	185	777	867	95	14911	
893	69	147	815	243	719	353	609	569	393	430	453	536	434	448	530	527	531	440	437	525	588	374	312	650	247	715	124	838	23	939	14911	
107	855	782	180	684	278	651	311	584	378	532	509	426	528	514	432	435	431	522	521	441	413	549	364	598	682	280	164	798	10	952	14911	
54	908	808	154	273	689	647	315	379	583	520	442	489	466	476	469	505	488	474	512	450	416	546	313	649	727	235	169	793	109	853	14911	
960	2	150	812	250	712	330	632	409	553	537	425	473	496	486	493	457	461	501	438	524	391	571	614	348	228	734	172	790	861	101	14911	
914	48	788	174	285	677	320	642	561	401	447	515	470	492	484	477	482	458	504	538	424	543	419	335	627	690	272	796	166	40	922	14911	
933	29	845	117	277	685	660	302	565	397	427	535	495	467	479	481	483	498	464	518	444	576	386	624	338	271	691	136	826	856	106	14911	
917	45	841	121	724	238	351	611	385	577	436	526	463	499	480	485	478	500	462	421	541	590	372	596	366	259	703	158	804	18	944	14911	
60	902	120	842	293	669	363	599	371	591	511	451	475	487	459	490	497	468	491	428	534	369	593	303	659	230	732	186	776	61	901	14911	
46	916	833	129	255	707	349	613	376	586	455	507	502	460	503	472	465	494	471	516	446	579	383	594	368	693	269	792	170	935	27	14911	
94	868	182	780	695	267	652	310	563	399	540	422	539	445	454	443	523	449	433	533	510	396	566	617	345	692	270	769	193	852	110	14911	
108	854	142	820	710	252	352	610	387	575	456	506	423	517	508	519	439	513	529	429	452	578	384	622	340	694	268	134	828	919	43	14911	
71	891	840	122	730	232	301	661	557	405	420	567	407	388	582	411	554	410	373	572	392	592	585	626	336	222	740	799	163	883	79	14911	
99	863	190	772	743	219	654	308	547	415	542	395	555	574	380	551	408	552	589	390	570	370	377	350	612	283	679	754	208	75	887	14911	
111	851	189	773	673	289	653	309	305	365	319	314	318	604	634	606	326	620	640	629	316	641	635	601	304	713	249	800	162	866	96	14911	
946	16	176	786	262	700	639	323	657	597	643	648	644	358	328	356	636	342	322	333	646	321	327	361	658	263	699	803	159	26	936	14911	
943	19	760	202	742	220	714	260	242	234	672	233	251	725	265	284	667	666	226	674	299	668	688	701	231	721	680	756	206	12	950	14911	
925	37	843	119	744	218	248	702	720	728	290	729	711	237	697	678	295	296	736	288	663	294	274	261	731	241	282	132	830	934	28	14911	
93	869	201	761	810	829	766	753	199	135	771	751	767	171	781	749	774	802	139	807	128	149	148	787	183	145	130	146	205	848	114	14911	
88	874	194	768	152	133	196	209	763	827	191	211	195	791	181	213	188	160	823	155	834	813	814	175	779	817	832	816	757	68	894	14911	
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911	
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911	
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911

2.3 Embedded with Blocks of Order 9

6		Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@JTANEJA									14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911							
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911							
864	98	381	430	389	386	423	391	379	428	393	786	835	794	791	828	796	784	833	798	219	268	227	224	261	229	217	266	231	77	885	14911							
51	911	394	380	426	387	382	431	392	384	424	799	785	831	792	787	836	797	789	829	232	218	264	225	220	269	230	222	262	907	55	14911							
34	928	425	390	385	427	395	378	429	388	383	830	795	790	832	800	783	834	793	788	263	228	223	265	233	216	267	226	221	862	100	14911							
873	89	399	367	434	404	360	436	397	365	438	804	772	839	809	765	841	802	770	843	237	205	272	242	198	274	235	203	276	849	113	14911							
859	103	439	398	363	432	400	368	437	402	361	844	803	768	837	805	773	842	807	766	277	236	201	270	238	206	275	240	199	84	878	14911							
912	50	362	435	403	364	440	396	366	433	401	767	840	808	769	845	801	771	838	806	200	273	241	202	278	234	204	271	239	17	945	14911							
920	42	417	412	371	422	405	373	415	410	375	822	817	776	827	810	778	820	815	780	255	250	209	260	243	211	253	248	213	905	57	14911							
25	937	376	416	408	369	418	413	374	420	406	781	821	813	774	823	818	779	825	811	214	254	246	207	256	251	212	258	244	867	95	14911							
893	69	407	372	421	409	377	414	411	370	419	812	777	826	814	782	819	816	775	824	245	210	259	247	215	252	249	208	257	23	939	14911							
107	855	300	349	308	305	342	310	298	347	312	462	511	470	467	504	472	460	509	474	624	673	632	629	666	634	622	671	636	10	952	14911							
54	908	313	299	345	306	301	350	311	303	343	475	461	507	468	463	512	473	465	505	637	623	669	630	625	674	635	627	667	109	853	14911							
960	2	344	309	304	346	314	297	348	307	302	506	471	466	508	476	459	510	469	464	668	633	628	670	638	621	672	631	626	861	101	14911							
914	48	318	286	353	323	279	355	316	284	357	480	448	515	485	441	517	478	446	519	642	610	677	647	603	679	640	608	681	40	922	14911							
933	29	358	317	282	351	319	287	356	321	280	520	479	444	513	481	449	518	483	442	682	641	606	675	643	611	680	645	604	856	106	14911							
917	45	281	354	322	283	359	315	285	352	320	443	516	484	445	521	477	447	514	482	605	678	646	607	683	639	609	676	644	18	944	14911							
60	902	336	331	290	341	324	292	334	329	294	498	493	452	503	486	454	496	491	456	660	655	614	665	648	616	658	653	618	61	901	14911							
46	916	295	335	327	288	337	332	293	339	325	457	497	489	450	499	494	455	501	487	619	659	651	612	661	656	617	663	649	935	27	14911							
94	868	326	291	340	328	296	333	330	289	338	488	453	502	490	458	495	492	451	500	650	615	664	652	620	657	654	613	662	852	110	14911							
108	854	705	754	713	710	747	715	703	752	717	138	187	146	143	180	148	136	185	150	543	592	551	548	585	553	541	590	555	919	43	14911							
71	891	718	704	750	711	706	755	716	708	748	151	137	183	144	139	188	149	141	181	556	542	588	549	544	593	554	546	586	883	79	14911							
99	863	749	714	709	751	719	702	753	712	707	182	147	142	184	152	135	186	145	140	587	552	547	589	557	540	591	550	545	75	887	14911							
111	851	723	691	758	728	684	760	721	689	762	156	124	191	161	117	193	154	122	195	561	529	596	566	522	598	559	527	600	866	96	14911							
946	16	763	722	687	756	724	692	761	726	685	196	155	120	189	157	125	194	159	118	601	560	525	594	562	530	599	564	523	26	936	14911							
943	19	686	759	727	688	764	720	690	757	725	119	192	160	121	197	153	123	190	158	524	597	565	526	602	558	528	595	563	12	950	14911							
925	37	741	736	695	746	729	697	739	734	699	174	169	128	179	162	130	172	167	132	579	574	533	584	567	535	577	572	537	934	28	14911							
93	869	700	740	732	693	742	737	698	744	730	133	173	165	126	175	170	131	177	163	538	578	570	531	580	575	536	582	568	848	114	14911							
88	874	731	696	745	733	701	738	735	694	743	164	129	178	166	134	171	168	127	176	569	534	583	571	539	576	573	532	581	68	894	14911							
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911							
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911							
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911						

7		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911											
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911											
864	98	367	439	437	435	434	371	373	375	369	772	844	842	840	839	776	778	780	774	205	277	275	273	272	209	211	213	207	77	885	14911											
51	911	360	417	413	415	380	379	377	419	440	765	822	818	820	785	784	782	824	845	198	255	251	253	218	217	215	257	278	907	55	14911											
34	928	362	376	409	412	392	394	393	424	438	767	781	814	817	797	799	798	829	843	200	214	247	250	230	232	231	262	276	862	100	14911											
873	89	364	378	389	399	404	397	411	422	436	769	783	794	804	809	802	816	827	841	202	216	227	237	242	235	249	260	274	849	113	14911											
859	103	432	418	390	398	400	402	410	382	368	837	823	795	803	805	807	815	787	773	270	256	228	236	238	240	248	220	206	84	878	14911											
912	50	430	416	405	403	396	401	395	384	370	835	821	810	808	801	806	800	789	775	268	254	243	241	234	239	233	222	208	17	945	14911											
920	42	428	414	407	388	408	406	391	386	372	833	819	812	793	813	811	796	791	777	266	252	245	226	246	244	229	224	210	905	57	14911											
25	937	426	381	387	385	420	421	423	383	374	831	786	792	790	825	826	828	788	779	264	219	225	223	258	259	261	221	212	867	95	14911											
893	69	431	361	363	365	366	429	427	425	433	836	766	768	770	771	834	832	830	838	269	199	201	203	204	267	265	263	271	23	939	14911											
107	855	286	358	356	354	353	290	292	294	288	448	520	518	516	515	452	454	456	450	610	682	680	678	677	614	616	618	612	10	952	14911											
54	908	279	336	332	334	299	298	296	338	359	441	498	494	496	461	460	458	500	521	603	660	656	658	623	622	620	662	683	109	853	14911											
960	2	281	295	328	331	311	313	312	343	357	443	457	490	493	473	475	474	505	519	605	619	652	655	635	637	636	667	681	861	101	14911											
914	48	283	297	308	318	323	316	330	341	355	445	459	470	480	485	478	492	503	517	607	621	632	642	647	640	654	665	679	40	922	14911											
933	29	351	337	309	317	319	321	329	301	287	513	499	471	479	481	483	491	463	449	675	661	633	641	643	645	653	625	611	856	106	14911											
917	45	349	335	324	322	315	320	314	303	289	511	497	486	484	477	482	476	465	451	673	659	648	646	639	644	638	627	613	18	944	14911											
60	902	347	333	326	307	327	325	310	305	291	509	495	488	469	489	487	472	467	453	671	657	650	631	651	649	634	629	615	61	901	14911											
46	916	345	300	306	304	339	340	342	302	293	507	462	468	466	501	502	504	464	455	669	624	630	628	663	664	666	626	617	935	27	14911											
94	868	350	280	282	284	285	348	346	344	352	512	442	444	446	447	510	508	506	514	674	604	606	608	609	672	670	668	676	852	110	14911											
108	854	691	763	761	759	758	695	697	699	693	124	196	194	192	191	128	130	132	126	529	601	599	597	596	533	535	537	531	919	43	14911											
71	891	684	741	737	739	704	703	701	743	764	117	174	170	172	137	136	134	176	197	522	579	575	577	542	541	539	581	602	883	79	14911											
99	863	686	700	733	736	716	718	717	748	762	119	133	166	169	149	151	150	181	195	524	538	571	574	554	556	555	586	600	75	887	14911											
111	851	688	702	713	723	728	721	735	746	760	121	135	146	156	161	154	168	179	193	526	540	551	561	566	559	573	584	598	866	96	14911											
946	16	756	742	714	722	724	726	734	706	692	189	175	147	155	157	159	167	139	125	594	580	552	560	562	564	572	544	530	26	936	14911											
943	19	754	740	729	727	720	725	719	708	694	187	173	162	160	153	158	152	141	127	592	578	567	565	558	563	557	546	532	12	950	14911											
925	37	752	738	731	712	732	730	715	710	696	185	171	164	145	165	163	148	143	129	590	576	569	550	570	568	553	548	534	934	28	14911											
93	869	750	705	711	709	744	745	747	707	698	183	138	144	142	177	178	180	140	131	588	543	549	547	582	583	585	545	536	848	114	14911											
88	874	755	685	687	689	690	753	751	749	757	188	118	120	122	123	186	184	182	190	593	523	525	527	528	591	589	587	595	68	894	14911											
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911											
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911											
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911									

10		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911			
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911			
864	98	428	375	439	371	431	376	380	415	385	833	780	844	776	836	781	785	820	790	266	213	277	209	269	214	218	253	223	77	885	14911			
51	911	372	425	361	429	369	424	420	417	383	777	830	766	834	774	829	825	822	788	210	263	199	267	207	262	258	255	221	907	55	14911			
34	928	432	368	409	412	394	392	393	365	435	837	773	814	817	799	797	798	770	840	270	206	247	250	232	230	231	203	273	862	100	14911			
873	89	427	373	389	399	404	397	411	438	362	832	778	794	804	809	802	816	843	767	265	211	227	237	242	235	249	276	200	849	113	14911			
859	103	370	430	405	398	400	402	395	366	434	775	835	810	803	805	807	800	771	839	208	268	243	236	238	240	233	204	272	84	878	14911			
912	50	437	363	390	403	396	401	410	418	382	842	768	795	808	801	806	815	823	787	275	201	228	241	234	239	248	256	220	17	945	14911			
920	42	378	422	407	388	406	408	391	381	419	783	827	812	793	811	813	796	786	824	216	260	245	226	244	246	229	219	257	905	57	14911			
25	937	379	421	414	384	436	367	426	360	413	784	826	819	789	841	772	831	765	818	217	259	252	222	274	205	264	198	251	867	95	14911			
893	69	377	423	386	416	364	433	374	440	387	782	828	791	821	769	838	779	845	792	215	261	224	254	202	271	212	278	225	23	939	14911			
107	855	347	294	358	290	350	295	299	334	304	509	456	520	452	512	457	461	496	466	671	618	682	614	674	619	623	658	628	10	952	14911			
54	908	291	344	280	348	288	343	339	336	302	453	506	442	510	450	505	501	498	464	615	668	604	672	612	667	663	660	626	109	853	14911			
960	2	351	287	328	331	313	311	312	284	354	513	449	490	493	475	473	474	446	516	675	611	652	655	637	635	636	608	678	861	101	14911			
914	48	346	292	308	318	323	316	330	357	281	508	454	470	480	485	478	492	519	443	670	616	632	642	647	640	654	681	605	40	922	14911			
933	29	289	349	324	317	319	321	314	285	353	451	511	486	479	481	483	476	447	515	613	673	648	641	643	645	638	609	677	856	106	14911			
917	45	356	282	309	322	315	320	329	337	301	518	444	471	484	477	482	491	499	463	680	606	633	646	639	644	653	661	625	18	944	14911			
60	902	297	341	326	307	325	327	310	300	338	459	503	488	469	487	489	472	462	500	621	665	650	631	649	651	634	624	662	61	901	14911			
46	916	298	340	333	303	355	286	345	279	332	460	502	495	465	517	448	507	441	494	622	664	657	627	679	610	669	603	656	935	27	14911			
94	868	296	342	305	335	283	352	293	359	306	458	504	467	497	445	514	455	521	468	620	666	629	659	607	676	617	683	630	852	110	14911			
108	854	752	699	763	695	755	700	704	739	709	185	132	196	128	188	133	137	172	142	590	537	601	533	593	538	542	577	547	919	43	14911			
71	891	696	749	685	753	693	748	744	741	707	129	182	118	186	126	181	177	174	140	534	587	523	591	531	586	582	579	545	883	79	14911			
99	863	756	692	733	736	718	716	717	689	759	189	125	166	169	151	149	150	122	192	594	530	571	574	556	554	555	527	597	75	887	14911			
111	851	751	697	713	723	728	721	735	762	686	184	130	146	156	161	154	168	195	119	589	535	551	561	566	559	573	600	524	866	96	14911			
946	16	694	754	729	722	724	726	719	690	758	127	187	162	155	157	159	152	123	191	532	592	567	560	562	564	557	528	596	26	936	14911			
943	19	761	687	714	727	720	725	734	742	706	194	120	147	160	153	158	167	175	139	599	525	552	565	558	563	572	580	544	12	950	14911			
925	37	702	746	731	712	730	732	715	705	743	135	179	164	145	163	165	148	138	176	540	584	569	550	568	570	553	543	581	934	28	14911			
93	869	703	745	738	708	760	691	750	684	737	136	178	171	141	193	124	183	117	170	541	583	576	546	598	529	588	522	575	848	114	14911			
88	874	701	747	710	740	688	757	698	764	711	134	180	143	173	121	190	131	197	144	539	585	548	578	526	595	536	602	549	68	894	14911			
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911			
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911			
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	

17		Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@IJTANEJA									14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911							
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911							
864	98	367	439	437	435	434	371	373	375	369	772	844	842	840	839	776	778	780	774	205	277	275	273	272	209	211	213	207	77	885	14911							
51	911	360	417	413	415	380	379	377	419	440	765	822	818	820	785	784	782	824	845	198	255	251	253	218	217	215	257	278	907	55	14911							
34	928	362	376	409	412	392	394	393	424	438	767	781	814	817	797	799	798	829	843	200	214	247	250	230	232	231	262	276	862	100	14911							
873	89	364	378	389	399	404	397	411	422	436	769	783	794	804	809	802	816	827	841	202	216	227	237	242	235	249	260	274	849	113	14911							
859	103	432	418	390	398	400	402	410	382	368	837	823	795	803	805	807	815	787	773	270	256	228	236	238	240	248	220	206	84	878	14911							
912	50	430	416	405	403	396	401	395	384	370	835	821	810	808	801	806	800	789	775	268	254	243	241	234	239	233	222	208	17	945	14911							
920	42	428	414	407	388	408	406	391	386	372	833	819	812	793	813	811	796	791	777	266	252	245	226	246	244	229	224	210	905	57	14911							
25	937	426	381	387	385	420	421	423	383	374	831	786	792	790	825	826	828	788	779	264	219	225	223	258	259	261	221	212	867	95	14911							
893	69	431	361	363	365	366	429	427	425	433	836	766	768	770	771	834	832	830	838	269	199	201	203	204	267	265	263	271	23	939	14911							
107	855	286	358	356	354	353	290	292	294	288	462	511	470	467	504	472	460	509	474	610	682	680	678	677	614	616	618	612	10	952	14911							
54	908	279	336	332	334	299	298	296	338	359	475	461	507	468	463	512	473	465	505	603	660	656	658	623	622	620	662	683	109	853	14911							
960	2	281	295	328	331	311	313	312	343	357	506	471	466	508	476	459	510	469	464	605	619	652	655	635	637	636	667	681	861	101	14911							
914	48	283	297	308	318	323	316	330	341	355	480	448	515	485	441	517	478	446	519	607	621	632	642	647	640	654	665	679	40	922	14911							
933	29	351	337	309	317	319	321	329	301	287	520	479	444	513	481	449	518	483	442	675	661	633	641	643	645	653	625	611	856	106	14911							
917	45	349	335	324	322	315	320	314	303	289	443	516	484	445	521	477	447	514	482	673	659	648	646	639	644	638	627	613	18	944	14911							
60	902	347	333	326	307	327	325	310	305	291	498	493	452	503	486	454	496	491	456	671	657	650	631	651	649	634	629	615	61	901	14911							
46	916	345	300	306	304	339	340	342	302	293	457	497	489	450	499	494	455	501	487	669	624	630	628	663	664	666	626	617	935	27	14911							
94	868	350	280	282	284	285	348	346	344	352	488	453	502	490	458	495	492	451	500	674	604	606	608	609	672	670	668	676	852	110	14911							
108	854	691	763	761	759	758	695	697	699	693	124	196	194	192	191	128	130	132	126	529	601	599	597	596	533	535	537	531	919	43	14911							
71	891	684	741	737	739	704	703	701	743	764	117	174	170	172	137	136	134	176	197	522	579	575	577	542	541	539	581	602	883	79	14911							
99	863	686	700	733	736	716	718	717	748	762	119	133	166	169	149	151	150	181	195	524	538	571	574	554	556	555	586	600	75	887	14911							
111	851	688	702	713	723	728	721	735	746	760	121	135	146	156	161	154	168	179	193	526	540	551	561	566	559	573	584	598	866	96	14911							
946	16	756	742	714	722	724	726	734	706	692	189	175	147	155	157	159	167	139	125	594	580	552	560	562	564	572	544	530	26	936	14911							
943	19	754	740	729	727	720	725	719	708	694	187	173	162	160	153	158	152	141	127	592	578	567	565	558	563	557	546	532	12	950	14911							
925	37	752	738	731	712	732	730	715	710	696	185	171	164	145	165	163	148	143	129	590	576	569	550	570	568	553	548	534	934	28	14911							
93	869	750	705	711	709	744	745	747	707	698	183	138	144	142	177	178	180	140	131	588	543	549	547	582	583	585	545	536	848	114	14911							
88	874	755	685	687	689	690	753	751	749	757	188	118	120	122	123	186	184	182	190	593	523	525	527	528	591	589	587	595	68	894	14911							
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911							
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911							
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911					

22		Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@JTANEJA									14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911							
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911							
864	98	367	439	437	435	434	371	373	375	369	772	844	842	840	839	776	778	780	774	205	277	275	273	272	209	211	213	207	77	885	14911							
51	911	360	417	413	415	380	379	377	419	440	765	822	818	820	785	784	782	824	845	198	255	251	253	218	217	215	257	278	907	55	14911							
34	928	362	376	409	412	392	394	393	424	438	767	781	814	817	797	799	798	829	843	200	214	247	250	230	232	231	262	276	862	100	14911							
873	89	364	378	389	399	404	397	411	422	436	769	783	794	804	809	802	816	827	841	202	216	227	237	242	235	249	260	274	849	113	14911							
859	103	432	418	390	398	400	402	410	382	368	837	823	795	803	805	807	815	787	773	270	256	228	236	238	240	248	220	206	84	878	14911							
912	50	430	416	405	403	396	401	395	384	370	835	821	810	808	801	806	800	789	775	268	254	243	241	234	239	233	222	208	17	945	14911							
920	42	428	414	407	388	408	406	391	386	372	833	819	812	793	813	811	796	791	777	266	252	245	226	246	244	229	224	210	905	57	14911							
25	937	426	381	387	385	420	421	423	383	374	831	786	792	790	825	826	828	788	779	264	219	225	223	258	259	261	221	212	867	95	14911							
893	69	431	361	363	365	366	429	427	425	433	836	766	768	770	771	834	832	830	838	269	199	201	203	204	267	265	263	271	23	939	14911							
107	855	286	358	356	354	353	290	292	294	288	478	483	482	490	472	467	495	455	507	610	682	680	678	677	614	616	618	612	10	952	14911							
54	908	279	336	332	334	299	298	296	338	359	485	481	477	486	476	502	460	448	514	603	660	656	658	623	622	620	662	683	109	853	14911							
960	2	281	295	328	331	311	313	312	343	357	480	479	484	489	473	466	496	520	442	605	619	652	655	635	637	636	667	681	861	101	14911							
914	48	283	297	308	318	323	316	330	341	355	474	475	492	471	493	505	457	450	512	607	621	632	642	647	640	654	665	679	40	922	14911							
933	29	351	337	309	317	319	321	329	301	287	488	487	470	469	491	463	499	454	508	675	661	633	641	643	645	653	625	611	856	106	14911							
917	45	349	335	324	322	315	320	314	303	289	500	494	497	458	498	461	459	517	445	673	659	648	646	639	644	638	627	613	18	944	14911							
60	902	347	333	326	307	327	325	310	305	291	462	468	465	504	464	503	501	521	441	671	657	650	631	651	649	634	629	615	61	901	14911							
46	916	345	300	306	304	339	340	342	302	293	518	515	456	453	519	516	452	451	449	669	624	630	628	663	664	666	626	617	935	27	14911							
94	868	350	280	282	284	285	348	346	344	352	444	447	506	509	443	446	510	513	511	674	604	606	608	609	672	670	668	676	852	110	14911							
108	854	691	763	761	759	758	695	697	699	693	124	196	194	192	191	128	130	132	126	529	601	599	597	596	533	535	537	531	919	43	14911							
71	891	684	741	737	739	704	703	701	743	764	117	174	170	172	137	136	134	176	197	522	579	575	577	542	541	539	581	602	883	79	14911							
99	863	686	700	733	736	716	718	717	748	762	119	133	166	169	149	151	150	181	195	524	538	571	574	554	556	555	586	600	75	887	14911							
111	851	688	702	713	723	728	721	735	746	760	121	135	146	156	161	154	168	179	193	526	540	551	561	566	559	573	584	598	866	96	14911							
946	16	756	742	714	722	724	726	734	706	692	189	175	147	155	157	159	167	139	125	594	580	552	560	562	564	572	544	530	26	936	14911							
943	19	754	740	729	727	720	725	719	708	694	187	173	162	160	153	158	152	141	127	592	578	567	565	558	563	557	546	532	12	950	14911							
925	37	752	738	731	712	732	730	715	710	696	185	171	164	145	165	163	148	143	129	590	576	569	550	570	568	553	548	534	934	28	14911							
93	869	750	705	711	709	744	745	747	707	698	183	138	144	142	177	178	180	140	131	588	543	549	547	582	583	585	545	536	848	114	14911							
88	874	755	685	687	689	690	753	751	749	757	188	118	120	122	123	186	184	182	190	593	523	525	527	528	591	589	587	595	68	894	14911							
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911							
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911							
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911						

28		Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA						14911			
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911	
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911	
864	98	381	430	389	386	423	391	379	428	393	786	835	794	791	828	796	784	833	798	219	268	227	224	261	229	217	266	231	77	885	14911	
51	911	394	380	426	387	382	431	392	384	424	799	785	831	792	787	836	797	789	829	232	218	264	225	220	269	230	222	262	907	55	14911	
34	928	425	390	385	427	395	378	429	388	383	830	795	790	832	800	783	834	793	788	263	228	223	265	233	216	267	226	221	862	100	14911	
873	89	399	367	434	404	360	436	397	365	438	804	772	839	809	765	841	802	770	843	237	205	272	242	198	274	235	203	276	849	113	14911	
859	103	439	398	363	432	400	368	437	402	361	844	803	768	837	805	773	842	807	766	277	236	201	270	238	206	275	240	199	84	878	14911	
912	50	362	435	403	364	440	396	366	433	401	767	840	808	769	845	801	771	838	806	200	273	241	202	278	234	204	271	239	17	945	14911	
920	42	417	412	371	422	405	373	415	410	375	822	817	776	827	810	778	820	815	780	255	250	209	260	243	211	253	248	213	905	57	14911	
25	937	376	416	408	369	418	413	374	420	406	781	821	813	774	823	818	779	825	811	214	254	246	207	256	251	212	258	244	867	95	14911	
893	69	407	372	421	409	377	414	411	370	419	812	777	826	814	782	819	816	775	824	245	210	259	247	215	252	249	208	257	23	939	14911	
107	855	300	349	308	305	342	310	298	347	312	509	456	520	452	512	457	461	496	466	624	673	632	629	666	634	622	671	636	10	952	14911	
54	908	313	299	345	306	301	350	311	303	343	453	506	442	510	450	505	501	498	464	637	623	669	630	625	674	635	627	667	109	853	14911	
960	2	344	309	304	346	314	297	348	307	302	513	449	484	479	480	491	471	446	516	668	633	628	670	638	621	672	631	626	861	101	14911	
914	48	318	286	353	323	279	355	316	284	357	508	454	477	481	485	493	469	519	443	642	610	677	647	603	679	640	608	681	40	922	14911	
933	29	358	317	282	351	319	287	356	321	280	451	511	482	483	478	475	487	447	515	682	641	606	675	643	611	680	645	604	856	106	14911	
917	45	281	354	322	283	359	315	285	352	320	518	444	473	474	490	476	492	499	463	605	678	646	607	683	639	609	676	644	18	944	14911	
60	902	336	331	290	341	324	292	334	329	294	459	503	489	488	472	470	486	462	500	660	655	614	665	648	616	658	653	618	61	901	14911	
46	916	295	335	327	288	337	332	293	339	325	460	502	495	465	517	448	507	441	494	619	659	651	612	661	656	617	663	649	935	27	14911	
94	868	326	291	340	328	296	333	330	289	338	458	504	467	497	445	514	455	521	468	650	615	664	652	620	657	654	613	662	852	110	14911	
108	854	705	754	713	710	747	715	703	752	717	138	187	146	143	180	148	136	185	150	543	592	551	548	585	553	541	590	555	919	43	14911	
71	891	718	704	750	711	706	755	716	708	748	151	137	183	144	139	188	149	141	181	556	542	588	549	544	593	554	546	586	883	79	14911	
99	863	749	714	709	751	719	702	753	712	707	182	147	142	184	152	135	186	145	140	587	552	547	589	557	540	591	550	545	75	887	14911	
111	851	723	691	758	728	684	760	721	689	762	156	124	191	161	117	193	154	122	195	561	529	596	566	522	598	559	527	600	866	96	14911	
946	16	763	722	687	756	724	692	761	726	685	196	155	120	189	157	125	194	159	118	601	560	525	594	562	530	599	564	523	26	936	14911	
943	19	686	759	727	688	764	720	690	757	725	119	192	160	121	197	153	123	190	158	524	597	565	526	602	558	528	595	563	12	950	14911	
925	37	741	736	695	746	729	697	739	734	699	174	169	128	179	162	130	172	167	132	579	574	533	584	567	535	577	572	537	934	28	14911	
93	869	700	740	732	693	742	737	698	744	730	133	173	165	126	175	170	131	177	163	538	578	570	531	580	575	536	582	568	848	114	14911	
88	874	731	696	745	733	701	738	735	694	743	164	129	178	166	134	171	168	127	176	569	534	583	571	539	576	573	532	581	68	894	14911	
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911	
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911	
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911

30		Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@JTANEJA									14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911							
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911							
864	98	381	430	389	386	423	391	379	428	393	786	835	794	791	828	796	784	833	798	219	268	227	224	261	229	217	266	231	77	885	14911							
51	911	394	380	426	387	382	431	392	384	424	799	785	831	792	787	836	797	789	829	232	218	264	225	220	269	230	222	262	907	55	14911							
34	928	425	390	385	427	395	378	429	388	383	830	795	790	832	800	783	834	793	788	263	228	223	265	233	216	267	226	221	862	100	14911							
873	89	399	367	434	404	360	436	397	365	438	804	772	839	809	765	841	802	770	843	237	205	272	242	198	274	235	203	276	849	113	14911							
859	103	439	398	363	432	400	368	437	402	361	844	803	768	837	805	773	842	807	766	277	236	201	270	238	206	275	240	199	84	878	14911							
912	50	362	435	403	364	440	396	366	433	401	767	840	808	769	845	801	771	838	806	200	273	241	202	278	234	204	271	239	17	945	14911							
920	42	417	412	371	422	405	373	415	410	375	822	817	776	827	810	778	820	815	780	255	250	209	260	243	211	253	248	213	905	57	14911							
25	937	376	416	408	369	418	413	374	420	406	781	821	813	774	823	818	779	825	811	214	254	246	207	256	251	212	258	244	867	95	14911							
893	69	407	372	421	409	377	414	411	370	419	812	777	826	814	782	819	816	775	824	245	210	259	247	215	252	249	208	257	23	939	14911							
107	855	300	349	308	305	342	310	298	347	312	509	456	520	452	512	457	461	496	466	624	673	632	629	666	634	622	671	636	10	952	14911							
54	908	313	299	345	306	301	350	311	303	343	453	506	442	510	450	505	501	498	464	637	623	669	630	625	674	635	627	667	109	853	14911							
960	2	344	309	304	346	314	297	348	307	302	513	449	490	493	475	473	474	446	516	668	633	628	670	638	621	672	631	626	861	101	14911							
914	48	318	286	353	323	279	355	316	284	357	508	454	470	480	485	478	492	519	443	642	610	677	647	603	679	640	608	681	40	922	14911							
933	29	358	317	282	351	319	287	356	321	280	451	511	486	479	481	483	476	447	515	682	641	606	675	643	611	680	645	604	856	106	14911							
917	45	281	354	322	283	359	315	285	352	320	518	444	471	484	477	482	491	499	463	605	678	646	607	683	639	609	676	644	18	944	14911							
60	902	336	331	290	341	324	292	334	329	294	459	503	488	469	487	489	472	462	500	660	655	614	665	648	616	658	653	618	61	901	14911							
46	916	295	335	327	288	337	332	293	339	325	460	502	495	465	517	448	507	441	494	619	659	651	612	661	656	617	663	649	935	27	14911							
94	868	326	291	340	328	296	333	330	289	338	458	504	467	497	445	514	455	521	468	650	615	664	652	620	657	654	613	662	852	110	14911							
108	854	705	754	713	710	747	715	703	752	717	138	187	146	143	180	148	136	185	150	543	592	551	548	585	553	541	590	555	919	43	14911							
71	891	718	704	750	711	706	755	716	708	748	151	137	183	144	139	188	149	141	181	556	542	588	549	544	593	554	546	586	883	79	14911							
99	863	749	714	709	751	719	702	753	712	707	182	147	142	184	152	135	186	145	140	587	552	547	589	557	540	591	550	545	75	887	14911							
111	851	723	691	758	728	684	760	721	689	762	156	124	191	161	117	193	154	122	195	561	529	596	566	522	598	559	527	600	866	96	14911							
946	16	763	722	687	756	724	692	761	726	685	196	155	120	189	157	125	194	159	118	601	560	525	594	562	530	599	564	523	26	936	14911							
943	19	686	759	727	688	764	720	690	757	725	119	192	160	121	197	153	123	190	158	524	597	565	526	602	558	528	595	563	12	950	14911							
925	37	741	736	695	746	729	697	739	734	699	174	169	128	179	162	130	172	167	132	579	574	533	584	567	535	577	572	537	934	28	14911							
93	869	700	740	732	693	742	737	698	744	730	133	173	165	126	175	170	131	177	163	538	578	570	531	580	575	536	582	568	848	114	14911							
88	874	731	696	745	733	701	738	735	694	743	164	129	178	166	134	171	168	127	176	569	534	583	571	539	576	573	532	581	68	894	14911							
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911							
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911							
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911						

39		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911			
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911			
864	98	428	375	439	371	431	376	380	415	385	833	780	844	776	836	781	785	820	790	266	213	277	209	269	214	218	253	223	77	885	14911			
51	911	372	425	361	429	369	424	420	417	383	777	830	766	834	774	829	825	822	788	210	263	199	267	207	262	258	255	221	907	55	14911			
34	928	432	368	409	412	394	392	393	365	435	837	773	814	817	799	797	798	770	840	270	206	247	250	232	230	231	203	273	862	100	14911			
873	89	427	373	389	399	404	397	411	438	362	832	778	794	804	809	802	816	843	767	265	211	227	237	242	235	249	276	200	849	113	14911			
859	103	370	430	405	398	400	402	395	366	434	775	835	810	803	805	807	800	771	839	208	268	243	236	238	240	233	204	272	84	878	14911			
912	50	437	363	390	403	396	401	410	418	382	842	768	795	808	801	806	815	823	787	275	201	228	241	234	239	248	256	220	17	945	14911			
920	42	378	422	407	388	406	408	391	381	419	783	827	812	793	811	813	796	786	824	216	260	245	226	244	246	229	219	257	905	57	14911			
25	937	379	421	414	384	436	367	426	360	413	784	826	819	789	841	772	831	765	818	217	259	252	222	274	205	264	198	251	867	95	14911			
893	69	377	423	386	416	364	433	374	440	387	782	828	791	821	769	838	779	845	792	215	261	224	254	202	271	212	278	225	23	939	14911			
107	855	347	294	358	290	350	295	299	334	304	462	511	470	467	504	472	460	509	474	671	618	682	614	674	619	623	658	628	10	952	14911			
54	908	291	344	280	348	288	343	339	336	302	475	461	507	468	463	512	473	465	505	615	668	604	672	612	667	663	660	626	109	853	14911			
960	2	351	287	328	331	313	311	312	284	354	506	471	466	508	476	459	510	469	464	675	611	652	655	637	635	636	608	678	861	101	14911			
914	48	346	292	308	318	323	316	330	357	281	480	448	515	485	441	517	478	446	519	670	616	632	642	647	640	654	681	605	40	922	14911			
933	29	289	349	324	317	319	321	314	285	353	520	479	444	513	481	449	518	483	442	613	673	648	641	643	645	638	609	677	856	106	14911			
917	45	356	282	309	322	315	320	329	337	301	443	516	484	445	521	477	447	514	482	680	606	633	646	639	644	653	661	625	18	944	14911			
60	902	297	341	326	307	325	327	310	300	338	498	493	452	503	486	454	496	491	456	621	665	650	631	649	651	634	624	662	61	901	14911			
46	916	298	340	333	303	355	286	345	279	332	457	497	489	450	499	494	455	501	487	622	664	657	627	679	610	669	603	656	935	27	14911			
94	868	296	342	305	335	283	352	293	359	306	488	453	502	490	458	495	492	451	500	620	666	629	659	607	676	617	683	630	852	110	14911			
108	854	752	699	763	695	755	700	704	739	709	185	132	196	128	188	133	137	172	142	590	537	601	533	593	538	542	577	547	919	43	14911			
71	891	696	749	685	753	693	748	744	741	707	129	182	118	186	126	181	177	174	140	534	587	523	591	531	586	582	579	545	883	79	14911			
99	863	756	692	733	736	718	716	717	689	759	189	125	166	169	151	149	150	122	192	594	530	571	574	556	554	555	527	597	75	887	14911			
111	851	751	697	713	723	728	721	735	762	686	184	130	146	156	161	154	168	195	119	589	535	551	561	566	559	573	600	524	866	96	14911			
946	16	694	754	729	722	724	726	719	690	758	127	187	162	155	157	159	152	123	191	532	592	567	560	562	564	557	528	596	26	936	14911			
943	19	761	687	714	727	720	725	734	742	706	194	120	147	160	153	158	167	175	139	599	525	552	565	558	563	572	580	544	12	950	14911			
925	37	702	746	731	712	730	732	715	705	743	135	179	164	145	163	165	148	138	176	540	584	569	550	568	570	553	543	581	934	28	14911			
93	869	703	745	738	708	760	691	750	684	737	136	178	171	141	193	124	183	117	170	541	583	576	546	598	529	588	522	575	848	114	14911			
88	874	701	747	710	740	688	757	698	764	711	134	180	143	173	121	190	131	197	144	539	585	548	578	526	595	536	602	549	68	894	14911			
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911			
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911			
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911		

2.4 Bordered with Magic Squares of Order 3

56		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA					14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911						
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911						
864	98	777	782	775	705	710	703	723	728	721	741	746	739	174	179	172	165	170	163	147	152	145	129	134	127	759	764	757	77	885	14911						
51	911	776	778	780	704	706	708	722	724	726	740	742	744	173	175	177	164	166	168	146	148	150	128	130	132	758	760	762	907	55	14911						
34	928	781	774	779	709	702	707	727	720	725	745	738	743	178	171	176	169	162	167	151	144	149	133	126	131	763	756	761	862	100	14911						
873	89	246	251	244	449	445	447	412	411	409	451	694	690	692	657	656	654	696	351	347	349	314	313	311	353	714	719	712	849	113	14911						
859	103	245	247	249	408	441	444	424	426	425	456	653	686	689	669	671	670	701	310	343	346	326	328	327	358	713	715	717	84	878	14911						
912	50	250	243	248	410	421	431	436	429	443	454	655	666	676	681	674	688	699	312	323	333	338	331	345	356	718	711	716	17	945	14911						
920	42	228	233	226	450	422	430	432	434	442	414	695	667	675	677	679	687	659	352	324	332	334	336	344	316	732	737	730	905	57	14911						
25	937	227	229	231	448	437	435	428	433	427	416	693	682	680	673	678	672	661	350	339	337	330	335	329	318	731	733	735	867	95	14911						
893	69	232	225	230	446	439	420	440	438	423	418	691	684	665	685	683	668	663	348	341	322	342	340	325	320	736	729	734	23	939	14911						
107	855	210	215	208	413	419	417	452	453	455	415	658	664	662	697	698	700	660	315	321	319	354	355	357	317	750	755	748	10	952	14911						
54	908	209	211	213	400	396	398	363	362	360	402	498	494	496	461	460	458	500	596	592	594	559	558	556	598	749	751	753	109	853	14911						
960	2	214	207	212	359	392	395	375	377	376	407	457	490	493	473	475	474	505	555	588	591	571	573	572	603	754	747	752	861	101	14911						
914	48	192	197	190	361	372	382	387	380	394	405	459	470	480	485	478	492	503	557	568	578	583	576	590	601	768	773	766	40	922	14911						
933	29	191	193	195	401	373	381	383	385	393	365	499	471	479	481	483	491	463	597	569	577	579	581	589	561	767	769	771	856	106	14911						
917	45	196	189	194	399	388	386	379	384	378	367	497	486	484	477	482	476	465	595	584	582	575	580	574	563	772	765	770	18	944	14911						
60	902	804	809	802	397	390	371	391	389	374	369	495	488	469	489	487	472	467	593	586	567	587	585	570	565	156	161	154	61	901	14911						
46	916	803	805	807	364	370	368	403	404	406	366	462	468	466	501	502	504	464	560	566	564	599	600	602	562	155	157	159	935	27	14911						
94	868	808	801	806	645	641	643	608	607	605	647	302	298	300	265	264	262	304	547	543	545	510	509	507	549	160	153	158	852	110	14911						
108	854	822	827	820	604	637	640	620	622	621	652	261	294	297	277	279	278	309	506	539	542	522	524	523	554	138	143	136	919	43	14911						
71	891	821	823	825	606	617	627	632	625	639	650	263	274	284	289	282	296	307	508	519	529	534	527	541	552	137	139	141	883	79	14911						
99	863	826	819	824	646	618	626	628	630	638	610	303	275	283	285	287	295	267	548	520	528	530	532	540	512	142	135	140	75	887	14911						
111	851	840	845	838	644	633	631	624	629	623	612	301	290	288	281	286	280	269	546	535	533	526	531	525	514	120	125	118	866	96	14911						
946	16	839	841	843	642	635	616	636	634	619	614	299	292	273	293	291	276	271	544	537	518	538	536	521	516	119	121	123	26	936	14911						
943	19	844	837	842	609	615	613	648	649	651	611	266	272	270	305	306	308	268	511	517	515	550	551	553	513	124	117	122	12	950	14911						
925	37	201	206	199	255	260	253	237	242	235	219	224	217	786	791	784	795	800	793	813	818	811	831	836	829	183	188	181	934	28	14911						
93	869	200	202	204	254	256	258	236	238	240	218	220	222	785	787	789	794	796	798	812	814	816	830	832	834	182	184	186	848	114	14911						
88	874	205	198	203	259	252	257	241	234	239	223	216	221	790	783	788	799	792	797	817	810	815	835	828	833	187	180	185	68	894	14911						
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911						
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911						
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911					

61		Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							14911		
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911	
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911	
864	98	777	782	775	705	710	703	723	728	721	741	746	739	174	179	172	165	170	163	147	152	145	129	134	127	759	764	757	77	885	14911	
51	911	776	778	780	704	706	708	722	724	726	740	742	744	173	175	177	164	166	168	146	148	150	128	130	132	758	760	762	907	55	14911	
34	928	781	774	779	709	702	707	727	720	725	745	738	743	178	171	176	169	162	167	151	144	149	133	126	131	763	756	761	862	100	14911	
873	89	246	251	244	651	656	649	597	602	595	615	620	613	300	305	298	291	296	289	273	278	271	633	638	631	714	719	712	849	113	14911	
859	103	245	247	249	650	652	654	596	598	600	614	616	618	299	301	303	290	292	294	272	274	276	632	634	636	713	715	717	84	878	14911	
912	50	250	243	248	655	648	653	601	594	599	619	612	617	304	297	302	295	288	293	277	270	275	637	630	635	718	711	716	17	945	14911	
920	42	228	233	226	354	359	352	573	580	417	414	568	564	556	404	400	375	418	581	403	402	560	606	611	604	732	737	730	905	57	14911	
25	937	227	229	231	353	355	357	389	382	545	548	394	398	406	558	562	587	544	381	559	412	550	605	607	609	731	733	735	867	95	14911	
893	69	232	225	230	358	351	356	569	393	430	453	536	434	448	530	527	531	440	437	525	588	374	610	603	608	736	729	734	23	939	14911	
107	855	210	215	208	336	341	334	584	378	532	509	426	528	514	432	435	431	522	521	441	413	549	624	629	622	750	755	748	10	952	14911	
54	908	209	211	213	335	337	339	379	583	520	442	489	466	476	469	505	488	474	512	450	416	546	623	625	627	749	751	753	109	853	14911	
960	2	214	207	212	340	333	338	409	553	537	425	473	496	486	493	457	461	501	438	524	391	571	628	621	626	754	747	752	861	101	14911	
914	48	192	197	190	318	323	316	561	401	447	515	470	492	484	477	482	458	504	538	424	543	419	642	647	640	768	773	766	40	922	14911	
933	29	191	193	195	317	319	321	565	397	427	535	495	467	479	481	483	498	464	518	444	576	386	641	643	645	767	769	771	856	106	14911	
917	45	196	189	194	322	315	320	385	577	436	526	463	499	480	485	478	500	462	421	541	590	372	646	639	644	772	765	770	18	944	14911	
60	902	804	809	802	678	683	676	371	591	511	451	475	487	459	490	497	468	491	428	534	369	593	282	287	280	156	161	154	61	901	14911	
46	916	803	805	807	677	679	681	376	586	455	507	502	460	503	472	465	494	471	516	446	579	383	281	283	285	155	157	159	935	27	14911	
94	868	808	801	806	682	675	680	563	399	540	422	539	445	454	443	523	449	433	533	510	396	566	286	279	284	160	153	158	852	110	14911	
108	854	822	827	820	696	701	694	387	575	456	506	423	517	508	519	439	513	529	429	452	578	384	264	269	262	138	143	136	919	43	14911	
71	891	821	823	825	695	697	699	557	405	420	567	407	388	582	411	554	410	373	572	392	592	585	263	265	267	137	139	141	883	79	14911	
99	863	826	819	824	700	693	698	547	415	542	395	555	574	380	551	408	552	589	390	570	370	377	268	261	266	142	135	140	75	887	14911	
111	851	840	845	838	327	332	325	363	368	361	345	350	343	660	665	658	669	674	667	687	692	685	309	314	307	120	125	118	866	96	14911	
946	16	839	841	843	326	328	330	362	364	366	344	346	348	659	661	663	668	670	672	686	688	690	308	310	312	119	121	123	26	936	14911	
943	19	844	837	842	331	324	329	367	360	365	349	342	347	664	657	662	673	666	671	691	684	689	313	306	311	124	117	122	12	950	14911	
925	37	201	206	199	255	260	253	237	242	235	219	224	217	786	791	784	795	800	793	813	818	811	831	836	829	183	188	181	934	28	14911	
93	869	200	202	204	254	256	258	236	238	240	218	220	222	785	787	789	794	796	798	812	814	816	830	832	834	182	184	186	848	114	14911	
88	874	205	198	203	259	252	257	241	234	239	223	216	221	790	783	788	799	792	797	817	810	815	835	828	833	187	180	185	68	894	14911	
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911	
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911	
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911

76		Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							14911		
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911	
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911	
864	98	777	782	775	705	710	703	723	728	721	741	746	739	174	179	172	165	170	163	147	152	145	129	134	127	759	764	757	77	885	14911	
51	911	776	778	780	704	706	708	722	724	726	740	742	744	173	175	177	164	166	168	146	148	150	128	130	132	758	760	762	907	55	14911	
34	928	781	774	779	709	702	707	727	720	725	745	738	743	178	171	176	169	162	167	151	144	149	133	126	131	763	756	761	862	100	14911	
873	89	246	251	244	651	656	649	597	602	595	615	620	613	300	305	298	291	296	289	273	278	271	633	638	631	714	719	712	849	113	14911	
859	103	245	247	249	650	652	654	596	598	600	614	616	618	299	301	303	290	292	294	272	274	276	632	634	636	713	715	717	84	878	14911	
912	50	250	243	248	655	648	653	601	594	599	619	612	617	304	297	302	295	288	293	277	270	275	637	630	635	718	711	716	17	945	14911	
920	42	228	233	226	354	359	352	490	473	493	475	474	495	467	512	450	435	527	420	542	377	585	606	611	604	732	737	730	905	57	14911	
25	937	227	229	231	353	355	357	470	480	485	478	492	501	461	510	452	432	530	409	553	371	591	605	607	609	731	733	735	867	95	14911	
893	69	232	225	230	358	351	356	486	479	481	483	476	462	500	447	515	535	427	408	554	376	586	610	603	608	736	729	734	23	939	14911	
107	855	210	215	208	336	341	334	471	484	477	482	491	457	505	446	516	536	426	552	410	573	389	624	629	622	750	755	748	10	952	14911	
54	908	209	211	213	335	337	339	488	489	469	487	472	460	502	508	454	431	531	418	544	375	587	623	625	627	749	751	753	109	853	14911	
960	2	214	207	212	340	333	338	458	459	499	496	497	494	464	506	456	430	532	559	403	569	393	628	621	626	754	747	752	861	101	14911	
914	48	192	197	190	318	323	316	504	503	463	466	465	498	468	514	448	539	423	563	399	581	381	642	647	640	768	773	766	40	922	14911	
933	29	191	193	195	317	319	321	517	521	455	451	449	519	453	444	520	540	422	558	404	574	388	641	643	645	767	769	771	856	106	14911	
917	45	196	189	194	322	315	320	445	441	507	511	513	443	509	442	518	439	523	413	549	369	593	646	639	644	772	765	770	18	944	14911	
60	902	804	809	802	678	683	676	438	428	437	538	533	440	537	434	436	541	529	419	543	571	391	282	287	280	156	161	154	61	901	14911	
46	916	803	805	807	677	679	681	524	534	525	424	429	522	425	528	526	433	421	564	398	374	588	281	283	285	155	157	159	935	27	14911	
94	868	808	801	806	682	675	680	548	402	550	551	547	400	555	401	545	406	546	405	397	583	379	286	279	284	160	153	158	852	110	14911	
108	854	822	827	820	696	701	694	414	560	412	411	415	562	407	561	417	556	416	565	557	378	584	264	269	262	138	143	136	919	43	14911	
71	891	821	823	825	695	697	699	592	589	579	394	385	580	387	392	582	590	390	386	395	578	396	263	265	267	137	139	141	883	79	14911	
99	863	826	819	824	700	693	698	370	373	383	568	577	382	575	570	380	372	572	576	567	566	384	268	261	266	142	135	140	75	887	14911	
111	851	840	845	838	327	332	325	363	368	361	345	350	343	660	665	658	669	674	667	687	692	685	309	314	307	120	125	118	866	96	14911	
946	16	839	841	843	326	328	330	362	364	366	344	346	348	659	661	663	668	670	672	686	688	690	308	310	312	119	121	123	26	936	14911	
943	19	844	837	842	331	324	329	367	360	365	349	342	347	664	657	662	673	666	671	691	684	689	313	306	311	124	117	122	12	950	14911	
925	37	201	206	199	255	260	253	237	242	235	219	224	217	786	791	784	795	800	793	813	818	811	831	836	829	183	188	181	934	28	14911	
93	869	200	202	204	254	256	258	236	238	240	218	220	222	785	787	789	794	796	798	812	814	816	830	832	834	182	184	186	848	114	14911	
88	874	205	198	203	259	252	257	241	234	239	223	216	221	790	783	788	799	792	797	817	810	815	835	828	833	187	180	185	68	894	14911	
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911	
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911	
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911

2.5 Double Digits Magic Squares: Embedded with Lower Order Magic Squares

352		Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@JTANEJA		14911																						
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911	
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911	
864	98	215	156	784	837	795	836	207	198	153	758	785	821	770	210	157	161	165	822	137	783	794	839	212	214	216	811	151	77	885	14911	
51	911	747	806	178	125	167	126	755	764	809	204	177	141	192	752	805	801	797	140	825	179	168	123	750	748	746	818	144	907	55	14911	
34	928	824	138	664	705	292	225	665	275	256	722	239	671	254	704	236	253	686	229	696	224	662	698	745	683	279	775	187	862	100	14911	
873	89	143	819	298	257	670	737	297	687	706	240	723	291	708	258	726	709	276	733	266	738	300	264	217	681	281	765	197	849	113	14911	
859	103	203	759	286	676	361	318	346	626	327	595	599	658	607	608	603	317	332	596	320	360	604	632	330	718	244	131	831	84	878	14911	
912	50	200	762	245	717	601	644	616	336	635	367	363	304	355	354	359	645	630	366	642	602	358	634	328	227	735	118	844	17	945	14911	
920	42	835	127	246	716	325	637	593	413	581	586	568	553	592	384	372	410	404	418	379	380	582	611	351	223	739	778	184	905	57	14911	
25	937	789	173	741	221	364	598	369	549	381	376	394	409	370	578	590	552	558	544	583	562	400	606	356	675	287	185	777	867	95	14911	
893	69	147	815	243	719	321	641	548	414	511	439	455	535	435	441	538	533	442	524	438	382	580	345	617	247	715	124	838	23	939	14911	
107	855	782	180	684	278	312	650	555	407	451	523	507	427	527	521	424	429	520	531	431	556	406	305	657	682	280	164	798	10	952	14911	
54	908	808	154	273	689	334	628	417	545	525	437	473	474	502	486	470	461	501	508	454	543	419	323	639	727	235	169	793	109	853	14911	
960	2	150	812	250	712	347	615	416	546	515	447	489	488	460	476	492	472	490	444	518	569	393	622	340	228	734	172	790	861	101	14911	
914	48	788	174	285	677	343	619	559	403	517	445	499	463	482	477	484	471	491	510	452	391	571	627	335	690	272	796	166	40	922	14911	
933	29	845	117	277	685	337	625	588	374	432	530	459	503	483	481	479	496	466	512	450	567	395	310	652	271	691	136	826	856	106	14911	
917	45	841	121	724	238	656	306	412	550	519	443	462	500	478	485	480	505	457	425	537	377	585	311	651	259	703	158	804	18	944	14911	
60	902	120	842	293	669	633	329	561	401	540	422	498	464	504	467	497	469	468	426	536	570	392	352	610	230	732	186	776	61	901	14911	
46	916	833	129	255	707	623	339	388	574	428	534	487	475	458	495	465	493	494	449	513	397	565	315	647	693	269	792	170	935	27	14911	
94	868	182	780	695	267	629	333	415	547	430	532	440	436	514	541	509	516	433	434	506	563	399	643	319	692	270	769	193	852	110	14911	
108	854	142	820	710	252	649	313	408	554	423	539	522	526	448	421	453	446	529	528	456	396	566	612	350	694	268	134	828	919	43	14911	
71	891	840	122	730	232	636	326	584	378	589	420	385	576	383	572	575	573	398	405	375	411	591	621	341	222	740	799	163	883	79	14911	
99	863	190	772	743	219	348	614	402	560	373	542	577	386	579	390	387	389	564	557	587	551	371	308	654	283	679	754	208	75	887	14911	
111	851	189	773	673	289	661	301	344	600	620	605	631	324	613	309	307	338	609	302	646	648	594	322	365	713	249	800	162	866	96	14911	
946	16	176	786	262	700	659	303	618	362	342	357	331	638	349	653	655	624	353	660	316	314	368	640	597	263	699	803	159	26	936	14911	
943	19	760	202	742	220	714	260	242	234	672	233	251	725	265	284	667	666	226	674	299	668	688	701	231	721	680	756	206	12	950	14911	
925	37	843	119	744	218	248	702	720	728	290	729	711	237	697	678	295	296	736	288	663	294	274	261	731	241	282	132	830	934	28	14911	
93	869	201	761	810	829	766	753	199	135	771	751	767	171	781	749	774	802	139	807	128	149	148	787	183	145	130	146	205	848	114	14911	
88	874	194	768	152	133	196	209	763	827	191	211	195	791	181	213	188	160	823	155	834	813	814	175	779	817	832	816	757	68	894	14911	
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911	
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911	
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911

364		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA					14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911						
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911						
864	98	215	156	784	837	795	836	207	198	153	758	785	821	770	210	157	161	165	822	137	783	794	839	212	214	216	811	151	77	885	14911						
51	911	747	806	178	125	167	126	755	764	809	204	177	141	192	752	805	801	797	140	825	179	168	123	750	748	746	818	144	907	55	14911						
34	928	824	138	664	705	292	225	665	275	256	722	239	671	254	704	236	253	686	229	696	224	662	698	745	683	279	775	187	862	100	14911						
873	89	143	819	298	257	670	737	297	687	706	240	723	291	708	258	726	709	276	733	266	738	300	264	217	681	281	765	197	849	113	14911						
859	103	203	759	286	676	341	638	354	645	631	344	607	360	359	656	616	625	339	362	325	628	347	329	633	718	244	131	831	84	878	14911						
912	50	200	762	245	717	621	324	608	317	331	618	355	602	603	306	346	337	623	600	637	334	615	343	619	227	735	118	844	17	945	14911						
920	42	835	127	246	716	307	655	573	580	417	414	568	564	556	404	400	375	418	581	403	402	560	630	332	223	739	778	184	905	57	14911						
25	937	789	173	741	221	595	367	389	382	545	548	394	398	406	558	562	587	544	381	559	412	550	605	357	675	287	185	777	867	95	14911						
893	69	147	815	243	719	353	609	569	393	430	453	536	434	448	530	527	531	440	437	525	588	374	312	650	247	715	124	838	23	939	14911						
107	855	782	180	684	278	651	311	584	378	532	509	426	528	514	432	435	431	522	521	441	413	549	364	598	682	280	164	798	10	952	14911						
54	908	808	154	273	689	647	315	379	583	520	442	489	466	476	469	505	488	474	512	450	416	546	313	649	727	235	169	793	109	853	14911						
960	2	150	812	250	712	330	632	409	553	537	425	473	496	486	493	457	461	501	438	524	391	571	614	348	228	734	172	790	861	101	14911						
914	48	788	174	285	677	320	642	561	401	447	515	470	492	484	477	482	458	504	538	424	543	419	335	627	690	272	796	166	40	922	14911						
933	29	845	117	277	685	660	302	565	397	427	535	495	467	479	481	483	498	464	518	444	576	386	624	338	271	691	136	826	856	106	14911						
917	45	841	121	724	238	351	611	385	577	436	526	463	499	480	485	478	500	462	421	541	590	372	596	366	259	703	158	804	18	944	14911						
60	902	120	842	293	669	363	599	371	591	511	451	475	487	459	490	497	468	491	428	534	369	593	303	659	230	732	186	776	61	901	14911						
46	916	833	129	255	707	349	613	376	586	455	507	502	460	503	472	465	494	471	516	446	579	383	594	368	693	269	792	170	935	27	14911						
94	868	182	780	695	267	652	310	563	399	540	422	539	445	454	443	523	449	433	533	510	396	566	617	345	692	270	769	193	852	110	14911						
108	854	142	820	710	252	352	610	387	575	456	506	423	517	508	519	439	513	529	429	452	578	384	622	340	694	268	134	828	919	43	14911						
71	891	840	122	730	232	301	661	557	405	420	567	407	388	582	411	554	410	373	572	392	592	585	626	336	222	740	799	163	883	79	14911						
99	863	190	772	743	219	654	308	547	415	542	395	555	574	380	551	408	552	589	390	570	370	377	350	612	283	679	754	208	75	887	14911						
111	851	189	773	673	289	653	309	305	365	319	314	318	604	634	606	326	620	640	629	316	641	635	601	304	713	249	800	162	866	96	14911						
946	16	176	786	262	700	639	323	657	597	643	648	644	358	328	356	636	342	322	333	646	321	327	361	658	263	699	803	159	26	936	14911						
943	19	760	202	742	220	714	260	242	234	672	233	251	725	265	284	667	666	226	674	299	668	688	701	231	721	680	756	206	12	950	14911						
925	37	843	119	744	218	248	702	720	728	290	729	711	237	697	678	295	296	736	288	663	294	274	261	731	241	282	132	830	934	28	14911						
93	869	201	761	810	829	766	753	199	135	771	751	767	171	781	749	774	802	139	807	128	149	148	787	183	145	130	146	205	848	114	14911						
88	874	194	768	152	133	196	209	763	827	191	211	195	791	181	213	188	160	823	155	834	813	814	175	779	817	832	816	757	68	894	14911						
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911						
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911						
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911					

368		Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@JTANEJA				14911																				
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911	
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911	
864	98	215	156	784	837	795	836	207	198	153	758	785	821	770	210	157	161	165	822	137	783	794	839	212	214	216	811	151	77	885	14911	
51	911	747	806	178	125	167	126	755	764	809	204	177	141	192	752	805	801	797	140	825	179	168	123	750	748	746	818	144	907	55	14911	
34	928	824	138	664	705	292	225	665	275	256	722	239	671	254	704	236	253	686	229	696	224	662	698	745	683	279	775	187	862	100	14911	
873	89	143	819	298	257	670	737	297	687	706	240	723	291	708	258	726	709	276	733	266	738	300	264	217	681	281	765	197	849	113	14911	
859	103	203	759	286	676	341	638	354	645	631	344	607	360	359	656	616	625	339	362	325	628	347	329	633	718	244	131	831	84	878	14911	
912	50	200	762	245	717	621	324	608	317	331	618	355	602	603	306	346	337	623	600	637	334	615	343	619	227	735	118	844	17	945	14911	
920	42	835	127	246	716	307	655	573	580	417	414	568	564	556	404	400	375	418	581	403	402	560	630	332	223	739	778	184	905	57	14911	
25	937	789	173	741	221	595	367	389	382	545	548	394	398	406	558	562	587	544	381	559	412	550	605	357	675	287	185	777	867	95	14911	
893	69	147	815	243	719	353	609	569	393	432	440	438	436	434	533	534	536	538	540	430	588	374	312	650	247	715	124	838	23	939	14911	
107	855	782	180	684	278	651	311	584	378	541	448	520	518	516	515	452	454	456	450	421	413	549	364	598	682	280	164	798	10	952	14911	
54	908	808	154	273	689	647	315	379	583	539	441	498	494	496	461	460	458	500	521	423	416	546	313	649	727	235	169	793	109	853	14911	
960	2	150	812	250	712	330	632	409	553	537	443	457	490	473	493	475	474	505	519	425	391	571	614	348	228	734	172	790	861	101	14911	
914	48	788	174	285	677	320	642	561	401	535	445	497	470	480	485	478	492	465	517	427	543	419	335	627	690	272	796	166	40	922	14911	
933	29	845	117	277	685	660	302	565	397	431	513	499	486	479	481	483	476	463	449	531	576	386	624	338	271	691	136	826	856	106	14911	
917	45	841	121	724	238	351	611	385	577	433	511	459	471	484	477	482	491	503	451	529	590	372	596	366	259	703	158	804	18	944	14911	
60	902	120	842	293	669	363	599	371	591	435	509	495	488	489	469	487	472	467	453	527	369	593	303	659	230	732	186	776	61	901	14911	
46	916	833	129	255	707	349	613	376	586	437	507	462	468	466	501	502	504	464	455	525	579	383	594	368	693	269	792	170	935	27	14911	
94	868	182	780	695	267	652	310	563	399	439	512	442	444	446	447	510	508	506	514	523	396	566	617	345	692	270	769	193	852	110	14911	
108	854	142	820	710	252	352	610	387	575	532	522	524	526	528	429	428	426	424	422	530	578	384	622	340	694	268	134	828	919	43	14911	
71	891	840	122	730	232	301	661	557	405	420	567	407	388	582	411	554	410	373	572	392	592	585	626	336	222	740	799	163	883	79	14911	
99	863	190	772	743	219	654	308	547	415	542	395	555	574	380	551	408	552	589	390	570	370	377	350	612	283	679	754	208	75	887	14911	
111	851	189	773	673	289	653	309	305	365	319	314	318	604	634	606	326	620	640	629	316	641	635	601	304	713	249	800	162	866	96	14911	
946	16	176	786	262	700	639	323	657	597	643	648	644	358	328	356	636	342	322	333	646	321	327	361	658	263	699	803	159	26	936	14911	
943	19	760	202	742	220	714	260	242	234	672	233	251	725	265	284	667	666	226	674	299	668	688	701	231	721	680	756	206	12	950	14911	
925	37	843	119	744	218	248	702	720	728	290	729	711	237	697	678	295	296	736	288	663	294	274	261	731	241	282	132	830	934	28	14911	
93	869	201	761	810	829	766	753	199	135	771	751	767	171	781	749	774	802	139	807	128	149	148	787	183	145	130	146	205	848	114	14911	
88	874	194	768	152	133	196	209	763	827	191	211	195	791	181	213	188	160	823	155	834	813	814	175	779	817	832	816	757	68	894	14911	
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911	
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911	
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911

370		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911											
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911											
864	98	215	156	784	837	795	836	207	198	153	758	785	821	770	210	157	161	165	822	137	783	794	839	212	214	216	811	151	77	885	14911											
51	911	747	806	178	125	167	126	755	764	809	204	177	141	192	752	805	801	797	140	825	179	168	123	750	748	746	818	144	907	55	14911											
34	928	824	138	478	483	482	476	486	494	468	512	450	529	433	409	553	588	374	366	596	652	310	279	683	240	722	775	187	862	100	14911											
873	89	143	819	485	481	477	474	488	460	502	506	456	528	434	420	542	586	376	611	351	335	627	700	262	743	219	765	197	849	113	14911											
859	103	203	759	480	479	484	491	471	457	505	443	519	525	437	415	547	593	369	621	341	330	632	687	275	260	702	131	831	84	878	14911											
912	50	200	762	493	492	472	475	473	500	462	448	514	524	438	412	550	386	576	355	607	321	641	287	675	737	225	118	844	17	945	14911											
920	42	835	127	469	470	490	489	487	496	466	444	518	530	432	556	406	383	579	616	346	648	314	688	274	734	228	778	184	905	57	14911											
25	937	789	173	458	499	498	461	459	495	497	445	517	423	539	419	543	589	373	359	603	318	644	300	662	741	221	185	777	867	95	14911											
893	69	147	815	504	463	464	501	503	465	467	511	451	428	534	559	403	592	370	625	337	334	628	684	278	248	714	124	838	23	939	14911											
107	855	782	180	521	515	453	520	454	446	452	513	455	422	540	555	407	385	577	365	597	645	317	697	265	242	720	164	798	10	952	14911											
54	908	808	154	441	447	509	442	508	516	510	507	449	426	536	558	404	378	584	619	343	647	315	294	668	729	233	169	793	109	853	14911											
960	2	150	812	523	431	424	425	533	427	522	421	527	526	532	557	405	590	372	362	600	336	626	298	664	239	723	172	790	861	101	14911											
914	48	788	174	439	531	538	537	429	535	440	541	435	430	436	417	545	390	572	614	348	320	642	280	682	740	222	796	166	40	922	14911											
933	29	845	117	554	564	562	561	413	411	410	418	563	414	565	416	402	387	575	363	599	646	316	681	281	259	703	136	826	856	106	14911											
917	45	841	121	408	398	400	401	549	551	552	544	399	548	397	560	546	392	570	615	347	333	629	276	686	243	719	158	804	18	944	14911											
60	902	120	842	379	567	375	377	380	371	574	568	381	571	573	384	569	580	566	613	349	651	311	283	679	724	238	186	776	61	901	14911											
46	916	833	129	583	395	587	585	582	591	388	394	581	391	389	578	393	396	382	353	609	328	634	291	671	730	232	792	170	935	27	14911											
94	868	182	780	367	605	624	623	358	620	618	617	354	356	364	361	360	350	622	368	610	658	304	696	266	732	230	769	193	852	110	14911											
108	854	142	820	595	357	338	339	604	342	344	345	608	606	598	601	602	612	340	352	594	653	309	297	665	257	705	134	828	919	43	14911											
71	891	840	122	327	656	326	319	660	324	655	659	331	325	657	332	650	329	322	313	654	661	639	699	263	728	234	799	163	883	79	14911											
99	863	190	772	635	306	636	643	302	638	307	303	631	637	305	630	312	633	640	649	308	323	301	698	264	241	721	754	208	75	887	14911											
111	851	189	773	669	667	663	670	273	269	673	270	676	271	674	666	277	678	672	268	272	267	680	285	261	244	718	800	162	866	96	14911											
946	16	176	786	293	295	299	292	689	693	289	692	286	691	288	296	685	284	290	694	690	695	282	701	677	258	704	803	159	26	936	14911											
943	19	760	202	217	717	226	229	706	715	707	223	227	709	725	713	726	711	708	231	224	235	716	220	710	250	218	756	206	12	950	14911											
925	37	843	119	745	245	736	733	256	247	255	739	735	253	237	249	236	251	254	731	738	727	246	742	252	744	712	132	830	934	28	14911											
93	869	201	761	810	829	766	753	199	135	771	751	767	171	781	749	774	802	139	807	128	149	148	787	183	145	130	146	205	848	114	14911											
88	874	194	768	152	133	196	209	763	827	191	211	195	791	181	213	188	160	823	155	834	813	814	175	779	817	832	816	757	68	894	14911											
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911											
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911											
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911										

407		Inder J. Taneja															https://inderjtaneja.com/															https://numbers-magic.com/															@JTANEJA															14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911																															
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911																															
864	98	215	156	784	837	795	836	207	198	153	758	785	821	770	210	157	161	165	822	137	783	794	839	212	214	216	811	151	77	885	14911																															
51	911	747	806	178	125	167	126	755	764	809	204	177	141	192	752	805	801	797	140	825	179	168	123	750	748	746	818	144	907	55	14911																															
34	928	824	138	664	705	292	225	665	275	256	722	239	671	254	704	236	253	686	229	696	224	662	698	745	683	279	775	187	862	100	14911																															
873	89	143	819	298	257	670	737	297	687	706	240	723	291	708	258	726	709	276	733	266	738	300	264	217	681	281	765	197	849	113	14911																															
859	103	203	759	286	676	603	382	340	361	338	368	572	595	598	615	578	599	337	588	341	373	589	654	308	718	244	131	831	84	878	14911																															
912	50	200	762	245	717	359	580	622	601	624	594	390	367	364	347	384	363	625	374	621	343	619	659	303	227	735	118	844	17	945	14911																															
920	42	835	127	246	716	386	576	536	411	438	527	529	417	535	538	403	397	560	428	534	357	605	653	309	223	739	778	184	905	57	14911																															
25	937	789	173	741	221	354	608	426	551	524	435	433	545	427	424	559	565	402	429	533	568	394	660	302	675	287	185	777	867	95	14911																															
893	69	147	815	243	719	609	353	542	420	446	457	513	503	500	504	444	515	447	526	436	575	387	655	307	247	715	124	838	23	939	14911																															
107	855	782	180	684	278	379	583	419	543	516	505	449	459	462	458	518	496	466	404	558	360	602	647	315	682	280	164	798	10	952	14911																															
54	908	808	154	273	689	369	593	525	437	510	452	490	493	473	475	474	501	461	408	554	371	591	651	311	727	235	169	793	109	853	14911																															
960	2	150	812	250	712	355	607	431	531	506	456	470	480	485	478	492	463	499	401	561	348	614	327	635	228	734	172	790	861	101	14911																															
914	48	788	174	285	677	613	349	432	530	465	497	486	479	481	483	476	442	520	553	409	365	597	648	314	690	272	796	166	40	922	14911																															
933	29	845	117	277	685	623	339	423	539	517	445	471	484	477	482	491	443	519	522	440	567	395	657	305	271	691	136	826	856	106	14911																															
917	45	841	121	724	238	604	358	418	544	468	494	488	469	489	487	472	507	455	523	439	611	351	328	634	259	703	158	804	18	944	14911																															
60	902	120	842	293	669	584	378	552	410	441	521	451	512	454	448	495	509	498	550	412	617	345	319	643	230	732	186	776	61	901	14911																															
46	916	833	129	255	707	370	592	422	540	460	502	511	450	508	514	467	453	464	547	415	573	389	324	638	693	269	792	170	935	27	14911																															
94	868	182	780	695	267	383	579	564	398	528	406	405	413	532	537	548	400	555	421	546	569	393	334	628	692	270	769	193	852	110	14911																															
108	854	142	820	710	252	376	586	563	399	434	556	557	549	430	425	414	562	407	541	416	618	344	330	632	694	268	134	828	919	43	14911																															
71	891	840	122	730	232	590	372	396	392	571	582	600	346	350	356	574	352	577	581	585	366	587	323	639	222	740	799	163	883	79	14911																															
99	863	190	772	743	219	620	342	566	570	391	380	362	616	612	606	388	610	385	381	377	596	375	318	644	283	679	754	208	75	887	14911																															
111	851	189	773	673	289	656	661	641	333	329	316	325	336	322	326	332	642	649	658	331	650	652	335	645	713	249	800	162	866	96	14911																															
946	16	176	786	262	700	306	301	321	629	633	646	637	626	640	636	630	320	313	304	631	312	310	317	627	263	699	803	159	26	936	14911																															
943	19	760	202	742	220	714	260	242	234	672	233	251	725	265	284	667	666	226	674	299	668	688	701	231	721	680	756	206	12	950	14911																															
925	37	843	119	744	218	248	702	720	728	290	729	711	237	697	678	295	296	736	288	663	294	274	261	731	241	282	132	830	934	28	14911																															
93	869	201	761	810	829	766	753	199	135	771	751	767	171	781	749	774	802	139	807	128	149	148	787	183	145	130	146	205	848	114	14911																															
88	874	194	768	152	133	196	209	763	827	191	211	195	791	181	213	188	160	823	155	834	813	814	175	779	817	832	816	757	68	894	14911																															
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911																															
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911																															
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911																														

484		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										14911
116	955	904	881	82	35	83	915	87	104	66	63	44	65	90	948	92	898	105	1	892	959	910	931	20	895	949	930	929	59	903	14911											
846	7	58	81	880	927	879	47	875	858	896	899	918	897	872	14	870	64	857	961	70	3	52	31	942	67	13	32	33	926	36	14911											
864	98	215	156	784	837	795	836	207	198	153	758	785	821	770	210	157	161	165	822	137	783	794	839	212	214	216	811	151	77	885	14911											
51	911	747	806	178	125	167	126	755	764	809	204	177	141	192	752	805	801	797	140	825	179	168	123	750	748	746	818	144	907	55	14911											
34	928	824	138	352	624	622	620	366	616	368	612	611	356	358	360	362	364	618	614	354	652	310	279	683	243	719	775	187	862	100	14911											
873	89	143	819	337	465	468	448	450	449	590	593	573	575	574	415	418	398	400	399	625	335	627	700	262	743	219	765	197	849	113	14911											
859	103	203	759	339	445	455	460	453	467	570	580	585	578	592	395	405	410	403	417	623	330	632	687	275	260	702	131	831	84	878	14911											
912	50	200	762	341	446	454	456	458	466	571	579	581	583	591	396	404	406	408	416	621	321	641	287	675	737	225	118	844	17	945	14911											
920	42	835	127	343	461	459	452	457	451	586	584	577	582	576	411	409	402	407	401	619	648	314	688	274	734	228	778	184	905	57	14911											
25	937	789	173	345	463	444	464	462	447	588	569	589	587	572	413	394	414	412	397	617	318	644	300	662	741	221	185	777	867	95	14911											
893	69	147	815	347	440	443	423	425	424	490	493	473	475	474	540	543	523	525	524	615	334	628	684	278	248	714	124	838	23	939	14911											
107	855	782	180	349	420	430	435	428	442	470	480	485	478	492	536	530	535	528	526	613	645	317	697	265	242	720	164	798	10	952	14911											
54	908	808	154	609	421	429	431	433	441	471	479	481	483	491	521	529	531	533	541	353	647	315	294	668	729	233	169	793	109	853	14911											
960	2	150	812	607	436	434	427	432	426	486	484	477	482	476	520	534	527	532	542	355	336	626	298	664	239	723	172	790	861	101	14911											
914	48	788	174	605	438	419	439	437	422	488	469	489	487	472	538	519	539	537	522	357	320	642	280	682	740	222	796	166	40	922	14911											
933	29	845	117	603	565	568	548	550	549	390	393	373	375	374	515	518	498	500	499	359	646	316	681	281	259	703	136	826	856	106	14911											
917	45	841	121	601	545	555	560	553	567	370	380	385	378	392	495	505	510	503	517	361	333	629	276	686	240	722	158	804	18	944	14911											
60	902	120	842	599	546	554	556	558	566	371	379	381	383	391	496	504	506	508	516	363	651	311	283	679	724	238	186	776	61	901	14911											
46	916	833	129	597	561	559	552	557	551	386	384	377	382	376	511	509	502	507	501	365	328	634	291	671	730	232	792	170	935	27	14911											
94	868	182	780	595	563	544	564	562	547	388	369	389	387	372	513	494	514	512	497	367	658	304	696	266	732	230	769	193	852	110	14911											
108	854	142	820	608	338	340	342	596	346	594	350	351	606	604	602	600	598	344	348	610	653	309	297	665	257	705	134	828	919	43	14911											
71	891	840	122	327	656	326	319	660	324	655	659	331	325	657	332	650	329	322	313	654	661	639	699	263	728	234	799	163	883	79	14911											
99	863	190	772	635	306	636	643	302	638	307	303	631	637	305	630	312	633	640	649	308	323	301	698	264	241	721	754	208	75	887	14911											
111	851	189	773	669	667	663	670	273	269	673	270	676	271	674	666	277	678	672	268	272	267	680	285	261	244	718	800	162	866	96	14911											
946	16	176	786	293	295	299	292	689	693	289	692	286	691	288	296	685	284	290	694	690	695	282	701	677	258	704	803	159	26	936	14911											
943	19	760	202	217	717	226	229	706	715	707	223	227	709	725	713	726	711	708	231	224	235	716	220	710	250	218	756	206	12	950	14911											
925	37	843	119	745	245	736	733	256	247	255	739	735	253	237	249	236	251	254	731	738	727	246	742	252	744	712	132	830	934	28	14911											
93	869	201	761	810	829	766	753	199	135	771	751	767	171	781	749	774	802	139	807	128	149	148	787	183	145	130	146	205	848	114	14911											
88	874	194	768	152	133	196	209	763	827	191	211	195	791	181	213	188	160	823	155	834	813	814	175	779	817	832	816	757	68	894	14911											
958	4	72	957	38	877	932	76	909	56	951	86	947	921	900	80	21	953	73	860	884	97	22	112	956	49	74	938	39	954	115	14911											
91	871	890	5	924	85	30	886	53	906	11	876	15	41	62	882	941	9	889	102	78	865	940	850	6	913	888	24	923	8	847	14911											
14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911	14911										

Since there are total 640 magic squares of order 31. Above we have written only few examples. **Pdf file** of complete work for download at author’s site. The link is given at the first page.

Acknowledgement

The author is thankful to H. White [1] for providing script to bring these magic squares.

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

[1] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>

[2] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>

• **Block-Wise Magic Squares**

[3] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

[4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.

[5] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

[6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

[7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

[10] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[11] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[12] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[13] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[14] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[16] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [17] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Bordered Magic Squares Multiples of Even Order Magic Squares

- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 6, **Zenodo**, July 25, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8184983>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, July 26, 2023, pp. 1-58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187791>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, July 26, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187888>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, July 27, 2023, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188293>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, July 27, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188395>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 16, **Zenodo**, July 27, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8190884>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 18, **Zenodo**, July 28, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191223>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 20, **Zenodo**, July 28, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191426>.

• Bordered Magic Squares Multiples of Odd Order Magic Squares

- [33] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175759>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, July 23, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176061>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 9, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176357>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 11, **Zenodo**, July 24, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176475>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 13, **Zenodo**, July 24, pp. 1-32, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178879>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 15, **Zenodo**, July 24, pp. 1-35, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178935>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 17, **Zenodo**, July 25, pp. 1-26, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180706>.
- [41] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 19, **Zenodo**, July 25, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180919>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [42] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [50] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>

- [51] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [53] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [55] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [59] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.

- [60] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [62] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [63] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [65] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [66] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [67] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Double Digits Bordered Magic Squares

- [68] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.

[69] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.

[70] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.

[71] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.

[72] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.

[73] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

• Odd Order Magic Squares

[74] **Inder J. Taneja**, Odd Order Magic Squares: Orders 3 to 15, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8043030>.

[75] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-38,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8043105>.

[76] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 21 and 23, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8043198>.

[77] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 25, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043228>.

[78] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 27, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218291>.

[79] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 29, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218771>.

[80] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 31, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8219053>.

• **Cornered Magic Squares**

[81] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.

[82] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.

[83] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000471>.

• **Creative Magic Squares**

[84] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.

[85] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations with Fraction Numbers Entries (Version 2), **Zenodo**, August 16, 2021, 1-77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5209502>.
